

НАУКА и ПРОСВЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»**

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

**СБОРНИК СТАТЕЙ XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
СОСТОЯВШЕЙСЯ 20 ЯНВАРЯ 2026 Г. В Г. ПЕНЗА**

**ПЕНЗА
МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2026**

УДК 001.1
ББК 60
А43

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук

А43

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: сборник статей XXVI Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2026. – 188 с.

ISBN 978-5-00268-313-0 Ч. 1
ISBN 978-5-00268-312-3

Настоящий сборник составлен по материалам XXVI Международной научно-практической конференции **«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»**, состоявшейся 20 января 2026 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной библиотеке **Elibrary.ru** в соответствии с Договором №1096-04/2016К от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2026
© Коллектив авторов, 2026

ISBN 978-5-00268-313-0 Ч. 1
ISBN 978-5-00268-312-3

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ	8
МЕТОДЫ ЛОКАЛЬНОГО ПОИСКА В ЗАДАЧЕ МАРШРУТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ МИХАЙЛОВ ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	9
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА» В КУРСЕ ФИЗИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ШЕРИГ-ООЛ АЙРАНА АЛЕКСАНДРОВНА	13
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ	17
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХЛОРИРОВАННОЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ СМОЛЫ ПСХ-ЛС ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СЪЕМНЫХ МЕЖОПЕРАЦИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ИВАНОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ, КОЛЕСНИКОВ ЕГОР АРТЕМОВИЧ, ИСАХАНЫН НАРЕК АРТАКОВИЧ, СОЗИНОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА	18
ВЫБОР ЛИГАНДА ДЛЯ СИНТЕЗА ТОЛУИЛЕНБИСМЕТИЛКАРБАМАТА СТЕПАНЧУК АЙААЛ ПАВЛОВИЧ, КОВАЛЁВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, ГОЛОВИН ГЛЕБ ДМИТРИЕВИЧ	22
СИНТЕЗ ФЕНИЛИЗОЦИАНАТА И КАРБАМАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕТЕРОГЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ СТЕПАНЧУК АЙААЛ ПАВЛОВИЧ, КОВАЛЁВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, ГОЛОВИН ГЛЕБ ДМИТРИЕВИЧ	25
ВЛИЯНИЕ ПРОМОТОРА МАРГАНЦА НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ЯКОВЕНКО ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА, МАРЧЕНКО ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА, ТЕЛЕГИН ДАНИИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ГОЛУБНИЧАЯ МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА	28
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	32
СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ГИЖДУВАНСКОГО РАЙОНА) САЛИМОВА ХИЛОЛА ХАМРОЕВНА	33
ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ МАРАХОВСКАЯ КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА	40
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	44
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ БОГОДУХОВ Д.С., ВАСИЛЕВСКАЯ С.П.	45
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ В НЕСТАНДАРТНЫХ РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИВАНОВ А.А., ВАСИЛЕВСКАЯ С.П.	48

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 631.4:631.6:504.054(575.1)

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ГИЖДУВАНСКОГО РАЙОНА)

САЛИМОВА ХИЛОЛА ХАМРОЕВНА

исследователь

Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация. В данной статье представлены изменения агрохимических свойств, запасов питательных веществ, физико-механических показателей и механического состава орошаемых серо-бурых луговых почв Гиждуванского района Бухарской области под воздействием антропогенных факторов. Согласно полученным данным, в 1984 году содержание гумуса в пахотном слое почвы составляло 0,26 %, тогда как к 2022 году оно увеличилось до 0,61 %. За 38 лет запас гумуса возрос на 13,0 т/га, запасы азота и фосфора увеличились соответственно на 1,4 и 0,5 т/га, в то время как запас калия снизился на 14,8 т/га.

Общие физические свойства почвы также претерпели изменения: плотность почвы в пахотном слое в 1982 году составляла 1,32 г/см³, а в 2022 году - 1,30 г/см³; плотность твёрдой фазы соответственно составляла 2,69 и 2,59 г/см³. Проведён корреляционный анализ мощности почвенного слоя и плотности почвы, в результате которого установлена тесная взаимосвязь между этими показателями.

Установлено, что за 38 лет под влиянием антропогенных факторов механический состав почвы изменился от песчаного к легкосуглинистому. В частности, содержание физической глины с размером частиц менее 0,01 мм увеличилось с 11,3 % до 24,4 %.

Ключевые слова: Почва, антропогенный фактор, агрохимические свойства, гумус, азот, фосфор, калий, запас, общие физические свойства, плотность почвы, плотность твёрдой фазы, пористость, механический состав, физическая глина, супесчаная почва, легкосуглинистая почва.

PROPERTIES AND CHARACTERISTICS OF IRRIGATED SOILS AND THEIR CHANGES UNDER THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS (A CASE STUDY OF THE GIJDUVAN DISTRICT)

Salimova Khilola Khamroyevna-

Abstract. This article presents changes in the agrochemical properties, nutrient reserves, physic mechanical characteristics, and mechanical composition of irrigated gray-brown meadow soils of the Gijduvan district in the Bukhara region under the influence of anthropogenic factors. According to the obtained data, the humus content in the plough layer of the soil was 0.26% in 1984, while by 2022 it had increased to 0.61%. Over a 38-year period, the humus reserve increased by 13.0 t/ha; nitrogen and phosphorus reserves increased by 1.4 and 0.5 t/ha, respectively, whereas the potassium reserve decreased by 14.8 t/ha.

The general physical properties of the soil also changed: the bulk density of the plough layer was 1.32 g/cm³ in 1982 and decreased to 1.30 g/cm³ by 2022; the particle density of the solid phase was 2.69 and 2.59 g/cm³, respectively. A correlation analysis between soil layer thickness and soil bulk density was carried out, revealing a close relationship between these parameters.

It was established that over 38 years, under the influence of anthropogenic factors, the mechanical composi-

tion of the soil changed from sandy to light loamy. In particular, the content of physical clay with particle sizes smaller than 0.01 mm increased from 11.3% to 24.4%.

Keywords: Soil, anthropogenic factor, agrochemical properties, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, reserve, general physical properties, soil density, density of the solid phase, porosity, mechanical composition, physical clay, sandy loam soil, light loam soil.

Введение. В мировом сельском хозяйстве орошаемые земли занимают примерно пятую часть всей пашни, что соответствует около 121 миллиону гектаров. Наибольшие площади земель с искусственным орошением сосредоточены в таких странах, как Индия (558,1 тыс. км²), Китай (546,0 тыс. км²), Соединённые Штаты Америки (223,9 тыс. км²), Пакистан (182,3 тыс. км²), Иран (76,5 тыс. км²), Мексика (63,2 тыс. км²) и Турция (52,2 тыс. км²) [13].

Общая площадь земельного фонда Республики Узбекистан составляет 44 892,4 тыс. гектаров. Площадь земель сельскохозяйственного назначения равна 19 450,6 тыс. гектаров, из которых 4336,1 тыс. гектаров приходится на орошаемые земли. [1]

В нашей республике орошаемые земли составляют 9,6 % от общей площади земель и считаются золотым фондом страны. 90 % сельскохозяйственной продукции получают с орошаемых почв. С ростом численности населения, для обеспечения продовольственной безопасности становится актуальным эффективное использование орошаемых земель, улучшение мелиоративного состояния засоленных, эродированных и деградированных почв, получение высоких и качественных урожаев сельскохозяйственных культур, а также охрана этих земель. Поэтому изучение свойств и характеристик орошаемых почв и их изменений под воздействием различных антропогенных факторов является крайне важным.

Отмечается, что оценка изменений орошаемых почв под влиянием природных и антропогенных факторов, разработка новых научно-исследовательских методов и управление их продуктивностью являются одними из наиболее актуальных направлений [5, 6, 8, 12].

В условиях орошаемых земель Бухарской долины изучены меры по предотвращению негативных процессов, возникающих под воздействием антропогенных факторов, таких как засоление, повышение плотности и твердости почвы, нарушение структуры, дефицит влаги и уменьшение содержания питательных веществ. [9, 10, 11].

В условиях орошаемых земель Гиждуванского района Бухарской области недостаточно исследованы агрохимические свойства почв, особенности формирования агроорошаемых горизонтов, а также изменения слоёв почвенного профиля под воздействием антропогенных факторов. [7].

В связи с этим на протяжении многих лет в Гиждуванском районе Бухарской области проводятся научные исследования, направленные на изучение механического состава, свойств и особенностей орошаемых почв, определение степени их засоления, а также выявление изменений, происходящих под воздействием антропогенных факторов, и разработку рекомендаций по их рациональному использованию.

Материалы и методы исследования. Полевые и лабораторные исследования проводились на староорошаемых луговых, такырно-луговых и серо-буро-луговых почвах Гиждуванского района Бухарской области. Исследование осуществлялось в соответствии с общепринятыми стандартными методами почвоведения в полевых, лабораторных и камеральных условиях. В процессе работы применялись географические, генетические и исторические сравнения, а также литолого-геоморфологические, химико-аналитические и профильные методы. Лабораторные анализы проводились по методикам, описанным в «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах», «Методы агрофизических исследований почв Средней Азии», «Методы исследования физических свойств почв и грунтов», а также «Состав, свойства и анализ почв».

Для исследования были выбраны и собраны образцы серо-бурых луговых почв из различных массивов и фермерских хозяйств. Проведены анализы морфологических характеристик почв, а также изучены их состав и свойства в лабораторных условиях.

Результаты исследования и их анализ: В Гиждуванском районе Бухарской области был взят

почвенный разрез на массиве имени Х.Олиджона (Сармиджон) на территории фермерского хозяйства «Усмон Нор Омад» на орошаемых серо-бурых луговых почвах.

<p>0 – 28 28</p>	<p>Горизонт пахотного слоя имеет серо-бурый цвет, сухой, содержит растительные корни и следы насекомых, структурно не выражен, по механическому составу песчаный, очень слабо уплотнён; переход к следующему горизонту заметен по изменению плотности и влажности.</p>
<p>28 – 52 24</p>	<p>Подпахотный слой имеет светло-серо-бурый цвет, слегка увлажнён, содержит меньше растительных корней и следов насекомых по сравнению с предыдущим горизонтом, структурно не выражен, по механическому составу песчаный, сильно уплотнён, с красновато-тёмными пятнами; переход к следующему горизонту определяется по цвету и плотности.</p>
<p>52 – 75 23</p>	<p>Светло-серо-бурый слой с повышенной влажностью, песчаный, растительные корни встречаются редко, структурно не выражен, слабо уплотнён; присутствует песчаная прослойка толщиной 7–8 см. В воде растворимы кристаллы солей. Переход к следующему горизонту определяется по механическому составу и цвету.</p>
<p>75 – 96 21</p>	<p>Светло-серо-бурый слой, сильно увлажнённый, по механическому составу песчаный, структурно не выражен, растительные корни встречаются редко, имеются тёмные пятна; уплотнение усиливается к нижней части слоя, переход к следующему горизонту определяется по влажности.</p>
<p>96 – 123 27</p>	<p>Светло-серо-бурый слой с очень высокой влажностью (мокрый), по механическому составу песчаный, структурно не выражен, растительные остатки встречаются крайне редко, присутствуют тёмные пятна, уплотнение среднее.</p>

Знание агрохимического состава почв, уровня их обеспеченности гумусом и основными питательными веществами имеет важное значение. Результаты проведённых исследований показали, что агрохимические свойства почв, распространённых в исследуемом районе, значительно изменяются под влиянием различных антропогенных факторов.

Согласно данным Н.И.Фелицианта, в 1984 году в пахотном слое (0–25 см) содержание гумуса составляло 0,26 %, а суммарное содержание питательных веществ (NPK) - 0,022; 0,088 и 2,07 % соответственно. В подпахотном слое гумус составлял 0,13 %, а суммарное содержание питательных веществ - 0,008; 0,60 и 2,13 %. По мере увеличения глубины слоя содержание гумуса и питательных веществ снижалось.

Таблица 1

Агрохимическая характеристика орошаемых серо-бурых луговых почв

Глубина слоя, см	Гумус, %	Общий, %			Подвижный, мг/кг			
		N	P	K	N-NH ₄	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
Разрез 1. Орошаемые серо-бурые луговые почвы (И.Н. Фелициант, 1984 г.)								
0-25	0,26	0,022	0,088	2,07	-	-	5,8	229,0
30-50	0,13	0,008	0,060	2,13	-	-	1,4	181,0
50-70	0,13	0,008	0,068	2,07	-	-	2,6	87,0
70-90	0,09	0,006	0,059	2,02	-	-	1,8	72,3
110-130	0,10	0,006	0,061	1,96	-	-	-	51,0
Разрез 5. Орошаемые серо-бурые луговые почвы (Х.Х. Салимова, 2022 г.)								
0-28	0,61	0,06	0,10	1,60	8,4	9,1	12,1	168
28-42	0,43	0,05	0,09	1,72	6,5	7,4	10,5	180
52-75	0,26	0,04	0,07	1,81	5,1	5,3	8,3	186
75-96	0,11	0,03	0,08	1,55	3,4	3,7	4,2	143
96-123	0,10	0,01	0,06	1,42	2,1	2,5	2,3	132

По данным наших исследований, проведённых в 2022 году, в пахотном слое (0–28 см) содержание гумуса составило 0,61 %, а суммарное содержание питательных веществ - 0,06; 0,10 и 1,60 %. В подпахотном слое эти показатели составляли соответственно 0,43; 0,05; 0,09 и 1,72 %, при этом по мере углубления слоя содержание гумуса и питательных веществ уменьшалось.

Эти почвы относятся к категории с низкой обеспеченностью подвижными питательными веществами (N и P₂O₅) и малой обеспеченностью обменным калием (K₂O) (Табл. 1).

В пахотном слое (0–25 см) орошаемых серо-бурых луговых почв, согласно данным 1984 года, запасы гумуса составляли 9,2 т/га, азота - 0,8 т/га, фосфора - 3,1 т/га и калия - 73,0 т/га. В 2022 году в пахотном слое запасы гумуса составили 22,2 т/га, а запасы азота, фосфора и калия - соответственно 2,2; 3,6 и 58,2 т/га (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения запасов гумуса, азота, фосфора и калия по годам (Гиждуванский район, серо-бурые луговые почвы)

Плотность почвы формируется и изменяется под воздействием минерального и органического состава, механического состава, структуры и ряда других факторов [2, 3, 4].

Согласно данным К. Гафурова и С. Абдуллаева (1982 г.), в пахотном слое серо-бурых луговых почв плотность почвы составляла 1,32 г/см³, плотность твёрдой фазы - 2,69 г/см³, а пористость - 51 %. В нижних слоях почвы плотность и плотность твёрдой фазы увеличивались, а пористость уменьшалась; в самом нижнем слое плотность составляла 1,63 г/см³, плотность твёрдой фазы - 2,71 г/см³, пористость - 40 %.

Таблица 2
Общие физические свойства орошаемых серо-бурых луговых почв Гиждуванского района Бухарской области

Глубина слоя, см	Объёмная масса (плотность), г/см ³	Плотность твёрдой фазы, г/см ³	Пористость, %
Разрез 41. Орошаемые серо-бурые луговые почвы (К. Гафуров, С. Абдуллаев, 1982 г.)			
0-23	1,32	2,69	51
23-32	1,51	2,75	47
32-50	1,53	2,68	43
50-70	1,63	2,71	40
Разрез 5. Орошаемые серо-бурые луговые почвы (Х.Х. Салимова, 2022 г.)			
0-28	1,30	2,59	49,8
28-52	1,35	2,61	48,3
52-75	1,39	2,64	47,3
75-96	1,43	2,67	46,4
96-123	1,47	2,68	45,1

Согласно данным 2022 года, в пахотном слое (0–28 см) плотность почвы составила 1,30 г/см³, плотность твёрдой фазы - 2,59 г/см³, пористость - 49,8 % (Таб. 2).

По мере углубления почвенного слоя наблюдалось увеличение плотности почвы и плотности твёрдой фазы, тогда как пористость уменьшалась обратно пропорционально. Плотность пахотного слоя орошаемых серо-бурых луговых почв, по данным Е.Ф. Морозова, признана оптимальной, плотность твёрдой фазы, по данным Е.В. Шейна, - хорошей, а общая пористость, по данным Н.А.Качинского, - неудовлетворительной

Была проведена корреляционная зависимость между слоями разреза и объёмной массой (плотностью) орошаемых серо-бурых луговых почв Гиждуванского района. По результатам анализа установлено, что зависимость подчиняется линейному уравнению регрессии $Y = ax + b$, при этом коэффициент корреляции в 1982 году составлял $r = 0,94$, а в 2022 году $r = 0,99$. Доказано, что связь между ними является высокой (рис. 2).

Рис. 2. Связь между слоями разреза орошаемых серо-бурых луговых почв и объёмной массой (плотностью почвы)

Согласно данным И.Н.Фелицианта (1984 г.), в пахотном слое (0–25 см) орошаемых серо-бурых луговых почв содержание физической глины составляло 11,3 %, а механический состав был песчаным. Подпахотный слой и последующие слои характеризовались супесчаным составом, нижние слои - песчаным.

Таблица 3

Механический состав орошаемых почв Гиждуванского района Бухарской области

Глубина слоя, см	Содержание частиц, %, размер, мм							Физическая глина	Механический состав почвы
	>0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,05-0,001	<0,001		
Разрез 1. Орошаемые серо-бурые луговые почвы (И.Н. Фелициант, 1984 г.)									
0-25	7,0	41,9	29,0	10,8	3,1	6,8	1,4	11,3	супесчаная
30-50	7,7	53,1	26,7	4,9	1,1	4,3	2,2	7,6	песчаная
50-70	10,4	51,1	27,2	3,4	1,4	2,6	3,9	7,9	песчаная
70-90	12,3	43,2	23,1	3,0	2,6	7,2	8,6	18,4	супесчанная
110-130	28,3	36,9	17,3	3,3	2,9	9,5	1,8	14,2	супесчаная
Разрез 5. Орошаемые серо-бурые луговые почвы (Х.Х. Салимова, 2022 г.)									
0-28	3,5	12,4	51,2	8,5	6,4	10,4	7,6	24,4	легкосуглинистая
28-52	3,1	12,1	53,2	8,8	6,8	7,9	8,1	22,8	легкосуглинистая
52-75	2,8	11,7	54,6	9,2	7,1	9,2	5,4	21,7	легкосуглинистая
75-96	2,5	11,2	56,4	10,4	7,6	6,8	5,1	19,5	супесчаная
96-123	1,9	10,8	57,1	11,3	8,3	6,4	4,2	18,9	супесчаная

По данным наших исследований 2022 года, в пахотном слое (0–28 см) содержание физической глины составило 24,4 %, а по механическому составу почва отнесена к легкосуглинистая. По мере углубления в нижние слои содержание физической глины уменьшалось: в слоях 28–52 см и 52–75 см механический состав был легкосуглинистая, а в слоях 75–96 см и 96–123 см - песчаный (Таб. 3).

По результатам исследований, в условиях орошаемых серо-бурых луговых почв в течение 38 лет под воздействием антропогенных факторов в пахотном слое наблюдалось увеличение содержания физической глины с 11,3 % до 24,4 %.

Выводы. В заключение следует отметить, что агрохимические свойства, общие физические показатели и механический состав орошаемых серо-бурых луговых почв Гиждуванского района Бухарской области в течение 38–40 лет претерпели изменения под воздействием различных антропогенных факторов.

Если в 1984 году содержание гумуса в пахотном слое почвы (0–25 см) составляло 0,26 %, то к 2022 году, наряду с увеличением мощности пахотного слоя на 3 см, было установлено повышение содержания гумуса до 0,61 %. Также отмечено увеличение содержания общего и подвижного количества питательных веществ в почве. В 1984 году запас гумуса составлял 9,2 т/га, а в течение 38 лет наблюдался его рост, и к 2022 году данный показатель достиг 22,2 т/га. Наряду с увеличением запасов азота и фосфора установлено снижение содержания калия с 73,0 т/га до 58,2 т/га. Это связано с недостаточным применением калийных удобрений в сельском хозяйстве в рассматриваемый период, а также с высокой потребностью сельскохозяйственных культур в калии.

В 1982 году плотность пахотного слоя орошаемых серо-бурых луговых почв составляла 1,32 г/см³, тогда как под воздействием антропогенных факторов (севооборот, орошение, внесение удобрений, обработка почвы и другие агротехнические мероприятия) к 2022 году данный показатель снизился до 1,30 г/см³. Существенные различия также отмечены в плотности твёрдой фазы и общей пористости почвы. Плотность пахотного слоя орошаемых серо-бурых луговых почв, по данным Е.Ф.Морозова, признана оптимальной, плотность твёрдой фазы, по данным Е.В.Шейна, - хорошей, а общая пористость, по данным Н.А.Качинского, - неудовлетворительной.

Механический состав пахотного слоя почвы также изменился под влиянием антропогенных факторов: если в 1984 году содержание физической глины составляло 11,3 %, то в 2022 году оно достигло 24,4 %, в результате чего почва перешла из песчаной в легкосуглинистую.

Список источников

1. Пояснительная записка к отчету о распределении и использовании земельного фонда Республики Узбекистан по категориям земель, видам и землепользователям по состоянию на 1 января 2023 года. - Ташкент, 2023. - 182 с.
2. Абдурахмонов Н.Ю. Научные основы оценки плодородия орошаемых и богарных почв. Автореф. дисс. докт. биол. наук. – Ташкент, 2019. – 30 с.
3. Абдурахимова Х., Исагалиев М. Морфогенетические особенности серозёмов конусного выноса Шахимарданская // Материалы республиканской научной конференции «Современные проблемы почвоведения и земледелия». – Фергана, 2019. – С. 11–13.
4. Абдурахимова Х.А. Геохимия орошаемых почв конусного выноса Шахимарданская. Автореф. дисс. докт. философии по биол. наукам (PhD). – Фергана, 2021. – 20 с.
5. Арабов С. Основные свойства орошаемых почв, их мелиоративное состояние и эффективное использование земельных ресурсов // Агроилм. – 2009. – № 2 (10). – С. 57.
6. Ахмедов А.У. Оценка современного состояния орошаемых гипсоносных почв Голодной степи // Почвоведение и агрохимия. – Алматы, 2009. – № 2. – С. 48–58.
7. Курвантаев Р., Хакимова Н.Х., Назарова С.М. Агрохимические характеристики луговых почв Бухарской области // Актуальные вопросы биологии, селекции, технологии возделывания и переработки сельскохозяйственных культур: материалы XII Международной конференции молодых учёных и специалистов (1–3 марта 2023 г.). – Краснодар: ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2023. – С. 129–134.

8. Кузиев Р.К. Факторы сохранения и повышения плодородия почв // Научные основы зерноводства в Узбекистане и перспективы его развития: сборник материалов международной научно-практической конференции. – Джизак, 2013. – С. 335–339.
9. Назарова С.М. Современное агрофизическое состояние орошаемых луговых почв Бухарского оазиса. Дисс. докт. философии по сельскохозяйственным наукам (PhD). – Ташкент, 2019. – 139 с.
10. Назарова С.М., Курвантаев Р. Механический состав орошаемых почв Бухарского оазиса // Актуальные проблемы современной науки. – Москва, 2018. – № 4. – С. 187–191.
11. Назарова С.М., Курвантаев Р. Орошаемые почвы Бухарского оазиса // Аграрная наука – сельскому хозяйству. VII Международная научно-практическая конференция: сборник. Кн. 2. – Барнаул, 2012. – С. 182–183.
12. Тешаев Ш.Ж., Кузиев Р.К., Ахмедов А.У., Абдурахмонов Н.Ю. Мелиоративное состояние орошаемых земель и пути его улучшения // Материалы II республиканского научно-практического семинара «Устойчивое управление земельными ресурсами в условиях изменения климата». – Ташкент, 2017. – С. 14–19.
13. <https://vizit-nvk.ru/strany-mira-po-ploschadi-oroshaemyh-zemel/> Страны мира по площади орошаемых земель.